

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SPORT VAZIRLIGI**

**O‘ZBEKISTON DAVLAT
JISMONIY TARBIYA VA
SPORT UNIVERSITETI**

**VOLEYBOL, BASKETBOL
NAZARIYASI VA USLUBIYATI
KAFEDRASI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT
VAZIRLIGI**

**O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT
UNIVERSITETI**

**SPORT O‘YINLARIDA DINAMIK MUVOZANATNI RIVOJLANTIRISH
TEXNIK – TAKTIK MAHORATNI OSHIRISHGA QARATILGAN
DOLZARB VAZIFA SIFATIDA” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-
AMALIY ANJUMAN**

2026-yil 22-may

CHIRCHIQ - 2026

**“SPORT O‘YINLARIDA DINAMIK MUVOZANATNI RIVOJLANTIRISH
TEXNIK – TAKTIK MAHORATNI OSHIRISHGA QARATILGAN DOLZARB
VAZIFA SIFATIDA” RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY anjumani to‘plami: -
Chirchiq: 2026. - 297**

**Ma’sul muharrir: pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Mambetjumaev T.T.**

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Uslubiy Kengashining qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

№	F.I.Sh	Lavozimi
1.	Matkarimov Rashid Masharipovich	Rektor, tashkiliy guruh raisi
2.	Arzikulov Muqum O‘rolovich	O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi bo‘lim boshlig‘i
3.	Mirzanov Sherzod Sirlibayevich	Yoshlar masalalari va ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor - tashkiliy guruh a’zosi
4.	Raxmanov Eldor Tolibjonovich	O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor - tashkiliy guruh a’zosi
5.	Gaziyev Shukurjon Shuxrat o‘g‘li	Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor - tashkiliy guruh a’zosi
6.	Mambetjumaev Timur Tajetdinovich	Voleybol, basketbol nazariyasi va uslubiyati kafedrasini mudiri - tashkiliy guruh rais o‘rinbosari
7.	Ummatov Akram Axmedovich	Voleybol, basketbol nazariyasi va uslubiyati kafedrasini professori - tashkiliy guruh a’zosi
8.	Ashurkova Svetlana Fyodorovna	Voleybol, basketbol nazariyasi va uslubiyati kafedrasini professori - tashkiliy guruh a’zosi
9.	Karimov Baxtiyar Ziyovadinovich	Voleybol, basketbol nazariyasi va uslubiyati kafedrasini dotsenti - tashkiliy guruh a’zosi
10.	Mambetjumaev Timur Tajetdinovich	Voleybol, basketbol nazariyasi va uslubiyati kafedrasini dotsenti - tashkiliy guruh a’zosi
11.	Boltayev Akmal Akramovich	Voleybol, basketbol nazariyasi va uslubiyati kafedrasini professori - tashkiliy guruh a’zosi
12.	Pulatov Farxod Azadovich	Voleybol, basketbol nazariyasi va uslubiyati kafedrasini dotsenti - tashkiliy guruh a’zosi
13.	Nurmatova Shaxnoza Murodullayevna	Voleybol, basketbol nazariyasi va uslubiyati kafedrasini p.f.b.f.d. (PhD) - tashkiliy guruh a’zosi (moderator)

Tashkiliy qo‘mita:

Respublika ilmiy anjumani materiallari to‘plamida Sport o‘yinlarining ilmiy-nazariy muammolari; Sport o‘yinlarini ommalashtirishning innovatsion yechimlari; Tayyorgarlik turlarining pedagogik, psixofiziologik va tibbiy-biologik muammolari; Yuqori natijalarga erishishda sportchilarning texnik-taktik tayyorgarligini rivojlantirish yo‘llari (olimpiya va paralimpiya o‘yinlariga tayyorgarlik misolida); Muammolariga bag‘ishlangan tadqiqotlar muhokamasi o‘rin olgan. To‘plamda nashr etilgan maqolalardagi ma’lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas’uldirlar.

ОПТИМИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ В КЛАССИЧЕСКОМ ТОЛЧКЕ

Матназаров А.У.

Ургенчского государственного педагогического института, доцент

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы оптимизации соревновательной деятельности тяжелоатлетов в классическом толчке. Выявлены целесообразность применения усовершенствованного, оптимизированного комплекса специально-вспомогательных толчковых упражнений, вычислены корреляционные матрицы, отражающие характер их воздействия на приросты отдельных приемов (подъем штанги на грудь и подъем штанги от груди) исследуемого упражнения.

Ключевые слова: *тяжелая атлетика, классические упражнения, толчковое упражнение. Актуальность.* Соревновательная и тренировочная деятельность спортсменов тяжелоатлетов связана с проявлением специфических возможностей скоростно-силового характера [3]. Резервы для повышения эффективности тренировочного процесса рождаются в использовании данных биомеханического анализа сложных спортивных движений [1]. Однако практическая реализация данного подхода сопряжена со значительными трудностями методического характера. Анализируя спектр литературных источников и опыта практической тренировочной деятельности свидетельствуют об недостаточной доли раскрытия тематики толчка классического [2,4]. Отсутствие данных в избранном направлении отражается на надежности и результативности соревновательной деятельности тяжелоатлетов при выполнении классического толчка. Цель исследования: разработать методику спортивной тренировки и оптимизировать тренировочные нагрузки тяжелоатлетов в классическом толчке.

Задачи научной работы:

1. Изучить по данным теории и практики, применяемые методы повышения результативности в толчке классическом в тренировочной и соревновательной деятельности тяжелоатлетов.

2. Выявить особенности выполнения толчка штанги двумя руками, и на этом основании разработать методику спортивной тренировки и оптимизировать тренировочные нагрузки тяжелоатлетов в классическом толчке.

3. Экспериментально обосновать разработанную методику спортивной тренировки и оптимизированные тренировочные нагрузки тяжелоатлетов в классическом толчке.

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы; педагогическое тестирование, определение специальной физической подготовленности; педагогический эксперимент; методы математической статистики.

С целью выявления целесообразности применения усовершенствованного, оптимизированного комплекса специально-вспомогательных толчковых упражнений вычислены корреляционные матрицы, отражающие характер их воздействия на приросты отдельных приемов (подъем штанги на грудь и подъем штанги от груди) исследуемого упражнения, т.е. парные корреляционные связи [5]. В исследовании приняли участие тяжелоатлеты высокой квалификации (n=16). Полученные данные корреляционной взаимосвязи между разработанным комплексом со спортивным результатом в толчке штанги двумя руками представлены в Таблице 1.

Таблица 1.

Анализ корреляционной взаимосвязи оптимизированного комплекса специального-вспомогательных упражнений толчковых с результативностью соревновательного толчка классического

№	Содержание упражнений	Виды толчка штанги двумя руками	
		Подъем штанги на грудь	Подъем штанги от груди
1.	Отрывы толчковые с остановкой у колен	0,64	0,12
2.	Тяги толчковые без подрыва	0,68	0,16
3.	Тяги толчковые с подрывом без выхода на носки	0,74	0,26
4.	Подъем штанги на грудь в полуприсед с остановкой в полуприседе, затем глубокий сед со штангой на груди	0,89	0,40
5.	Подъем штанги на грудь в полуприсед с покачиванием тела со штангой на груди	0,86	0,70
6.	Толчок штанги от груди с исходного положения, штанга на уровне подбородка	0,26	0,82
7.	Толчок штанги от груди с исходного положения, штанга на	0,32	0,92
8.	Уровне подбородка, ноги расстановкой в «ножницах»		
9.	Упражнение штанги уровне подбородка, ноги расстановкой в «ножницах»	0.40	0,76

Было установлено, что подъем штанги на грудь в полуприсед с покачиванием тела при штанги на груди влияет на оба приема с сильной статистической взаимосвязью $r=0,86$; $0,70$ соответственно. Это объясняется тем, что при покачивание штанги на груди в полуприседе, развиваются скоростно-силовые качества мышц ног, что необходимо при толчке штанг от груди.

Результаты исследований. Таким образом, выявлено, что подобранный комплекс специально-вспомогательных толчковых упражнений направлен на достижение спортивной результативности в подъеме штанги на грудь и

подъеме штанги от груди, что в целом позволяет повысить результативность в классическом толчке двумя руками.

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

1. Через два года начальной подготовки у юных тяжелоатлетов показатели веса тела, окружности грудной клетки и жизненной емкости легких были большими, чем у контрольной группы; прирост длины тела у спортсменок не отличался от того, что наблюдалось у контрольной группы. Частота пульса и дыхания в исходном фоне у тяжелоатлетов 12-13 лет была равномернее и ниже, чем у контрольной группы.

2. Сравнительный анализ показателей полученных нами данных в исследуемых группах показал, что величины результата в экспериментальной группе достоверно выше в классических упражнениях: в рывке – на 10,5%, в толчке – на 17,5%, в жиме лежа - на 11,1% ,в становой тяге - на 14,9%,в приседании со штангой на плечах – на 10,2% ,также в беге на 30 м-16,1%, прыжка в длину на -12,1%,чем у контрольной группы.

Все это дает нам основание утверждать, что предложенные нами тренировочные нагрузки в подготовке начинающих тяжелоатлетов, являются достоверно эффективными и способствует быстрейшему достижению определенного спортивного результата за относительно небольшой промежуток времени.

Список использованной литературы

1. Баязитов К.Ф. Факторный анализ основных показателей подготовленности тяжелоатлетов на этапах становления спортивного мастерства //Фан-спортга. илмий-назарий журнал. Тошкент, 2020. № 5. С. 22-24. [13.00.00 № 16].

2. Баязитов К.Ф. Специфика подготовки тяжелоатлетов разрядников к соревнованиям. “Олимпия спортида замонавий илм-фан” // Халқаро илмийамалий онлайн анжуман тўплами. Т.: Ilmiy texnika axboroti-press nashriyoti, 2020. С. 45-47.

3. Баязитов К.Ф., Оразимбетов Т.А. Показатели объема тренировочной нагрузки высококвалифицированных тяжелоатлетов. “Замонавий спортда муаммо ва ечимлар” // Халқаро илмий-амалий анжуман тўплами. Чирчик, 2021. С. 25-26.

4. Дворкин Л.С., Хабаров А.А. Методика базовой силовой подготовки спортсменов. – Краснодар: КГУ, 2000. – 100 с.

5. Маткаримов Р.М., Баязитов К.Ф., Педагогический контроль и оценка подготовленности тяжелоатлета. “Замонавий таълим тарбия тизимида жисмоний тарбия ва спорт муаммолари” // Республика илмий-амалий анжуман тўплами. Чирчик, 2020. С. 82-84

	<i>ГАНДБОЛИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ</i>	
58.	ЮСУПОВА О.Б. ОСОБЕННОСТИ АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА И СИСТЕМЫ ДИДАКТИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИГРЫ ВОЛЕЙБОЛ	216
59.	AZIMQULOVA Sh.B. INSON SALOMATLIGI UCHUN YENGIL ATLETIKANING AHAMIYATI	219
60.	EGAMBERDIYEVA N.A. BASKETBOLCHILARNING INDIVIDUAL TAKTIK TAYYORGARLIGINI SUN'YI INTELLEKT ASOSIDA MIKRO ZONALI TAHLIL ORQALI TAKOMILLASHTIRISH	223
61.	BURAIMOV I.B., BURAIMOVA N.A. CHIM USTIDA XOKKEYCHILARNI TEXNIK JIHATDAN TAYYORLASH USUL VA VOSITALARI	227
62.	BURAIMOV I.B., BURAIMOVA N.A. 15-16 YOSHLI CHIM USTIDA XOKKEYCHI QIZLARNING TEXNIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH XUSUSIYATLARI	234
63.	SAMADOV A.O'. IMKONIYATI CHEKLANGAN TALABALAR HAYOTIDA ADAPTIVIIY JISMONIY TARBIYANING O'RNI	240
64.	ГАНИЕВА Ф.В. ЁШ БАСКЕТБОЛЧИЛАРНИНГ ЙИЛЛИК ЦИКЛИДАГИ МАШФУЛОТ ЮКЛАМАЛАРИ	243
65.	VAISOVA G.A. AHOLINING SALOMATLIK DARAJASINI OSHIRISHDA JISMONIY TARBIYA VA OMMAVIY SPORTNING O'RNI	247
66.	VAISOVA G.A. МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTI TARBIYALANUVCHILARINING JISMONIY TAYYORGARLIGINI VOLEYBOL SPORT MASHQLARI ORQALI RIVOJLANTIRISH	252
67.	АШУРКОВА С.Ф. ВЕСТИБУЛОКИНЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ	260
68.	Матназаров А.У. ОПТИМИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ В КЛАССИЧЕСКОМ ТОЛЧКЕ	266
69.	PULATOV F.A., MADALIMOV B.Yu. BESKETBOLDA O'YINCHILARNING JOYLASHUVI VA POZITSIYON HARAKAT XUJUMINI TASHKIL ETISH, SHERIK TANLASH, TO 'PNI UZATISH ANQIQLIKNING O'RNI	269
70.	YUSUPOVA M.N. IMKONIYATI CHEKLANGAN SHAXSLARNI IJTIMOIIY MOSLASHTIRISHDA ARAVACHALI SPORT TURLARINING AHAMIYATI	275
71.	SAIDOV S.Ch. BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDAGI FUTBOLCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGIDA RUHIY HOLATLARI	278
72.	TOSHTEMIROVA S.I. KARATE SPORTCHILARIDA ORGANIZMNING FUNKSIONAL REZERVLARINI BAHOLASH VA ULARNING JISMONIY ISH QOBILIIYATIGA TA'SIRI	280
73.	UMBETOVA M.A. BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDAGI BOLALARDA SAKROVCHANLIK SIFATINI RIVOJLANTIRISH VA BAHOLASH	286